

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Gestión del conocimiento para potenciar el aprendizaje y el desarrollo organizacional.

Autores: Dra. C. Gislena Mesa Contreras. Profesora Titular del Centro de Estudios de Dirección Empresarial. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Carretera a Camajuaní, Km 5 ½ Santa Clara. e-mail: mesagislena@gmail.com Orcid: 0000-0001-6227-5171 (autor para correspondencia)

Lic. Mercedes García Díaz. Especialista en Capacitación, Delegación de Gaviota Centro. Carretera Caibarién a Remedios, Km 1 ½, Villa Clara. Cursista de la Maestría en Dirección de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. e-mail: mer123098@gmail.com Orcid: 0009-0008-3498-2889

MSC. Nolvio López Díaz. Centro Universitario Municipal Ranchuelo. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Carretera a Camajuaní, Km 5 ½ Santa Clara. e-mail: nolvioldgv@gmail.com Orcid: 0000-0003-0722-0463

Resumen: La gestión del conocimiento les permite a las instalaciones turísticas tener una mejor visión estratégica de la captación, uso y control del conocimiento como activo clave, como fuente de generación de valor; lo que actualmente, debe analizarse ligado a la disposición de dicho conocimiento de forma oportuna, precisa y rápida, a través de soportes tecnológicos. La presente ponencia muestra los resultados parciales de una investigación que se propone diseñar un programa de desarrollo organizacional centrado en la gestión del conocimiento para la mejora del desempeño de instalaciones turísticas. De esta forma, se pretende generar una cultura organizacional donde el comportamiento individual y grupal promueva la construcción del conocimiento, su multiplicación y uso compartido en las instalaciones. Para el desarrollo del trabajo se aplicaron instrumentos y técnicas de investigación como el análisis documental, la observación, el trabajo grupal y la entrevista a expertos.

Palabras claves: desarrollo organizacional, gestión del conocimiento, gestión turística.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

